

Filozofia mroku zespołu Dissection: moralne rozterki na albumie *Storm of the Light's Bane*

Aleksander Wojciechowski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ORCID: 0009-0003-8861-9878

Abstract

The Philosophy of Darkness in Dissection's Music: Moral Dilemmas in the Album Storm of the Light's Bane

Dissection's *Storm of the Light's Bane* is a unique blend of metal music and philosophical lyrics that explore themes of morality, ethics and man's inner struggles. Each song on the release is a separate chapter of a story presenting various reflections on human nature, suffering and destiny. This article aims to show how the individual compositions explore these themes and what reflections can be drawn from them. The compositions analysed are: *Night's Blood*, transporting the listener into a world of nocturnal phenomena. The song's lyrics explores issues such as the dilemma of choosing between good and evil and existential loneliness. The analysis draws on the idea of freedom contained in Sartre's Being and Nothingness and the concept of the shadow according to Jung.

Unhallowed, focuses on anti-religion, blasphemy and the celebration of evil. It expresses extreme emotions and ideologies contrary to commonly accepted moral and social norms. The lyrics describes an

Aleksander Wojciechowski, student na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu; od niedawna zajmuje się badaniem tekstów muzyki ekstremalnej; jego przygoda naukowa rozpoczęła się od napisania pracy dyplomowej, w której przeanalizował twórczość zespołu Behemoth; od tamtego czasu uczestniczył w ogólnopolskiej konferencji naukowej: „Praktyki i (re) prezentacje w kulturze muzyki metalowej” z referatem: *Analiza twórczości Behemotha przez pryzmat kwadratu semiotycznego*; interesuje się także fantastyką i światotwórstwem.

aleksanderwojciechowski58@gmail.com

Facta Ficta.

Journal of Theory, Narrative & Media

apocalyptic world full of pain, plague and pestilence, where themes of the moral and spiritual decline of humanity dominate. The analysis deals with questions of morality, free will and human responsibility in the face of evil.

Where Dead Angels Lie, a poetic tale of an angel tempted by dark forces, interpreted through the lens of Jungian shadow. *Retribution*, a dark narrative about the struggle between light and darkness. The lyrics describes the fall of the light that once dominated the earth, which now gives way to darkness symbolising evil and destruction. The moral consequences of this struggle are analysed by referring to the Nietzschean concept of the death of God and nihilism.

Thorns of Crimson Death, an epic tale of the ghosts of fallen warriors who return to remind us of past battles and tragedies. The piece is analysed through the lens of Maurice Halbwachs' theory of collective memory and Jacques Derrida's hauntology.

Soulreaper, a poetic reflection on the inevitability of destiny and the role of suffering in human life. An analysis of the work shows suffering as an integral part of existence, alluding to the Nietzschean concept of amor fati – love of fate.

Keywords: Dissection, black metal, moralność, etyka, filozofia, *Storm of the Light's Bane*, Dissection, black metal, morality, ethics, philosophy

Wprowadzenie

Dissection to szwedzki zespół black metalowy założony w 1989 roku z inicjatywy gitarzysty i wokalisty Jona Nödtveidta. Grupa szybko zyskała uznanie na metalowej scenie dzięki swojej umiejętności łączenia melodyjnych linii gitarowych z surową, agresywną estetyką black metalu (SomberOracle 2002).

Album *Storm of the Light's Bane* z 1995 roku jest ich drugim wydawnictwem studyjnym. Dzieło łączy intensywność metalowego brzmienia z tekstami przepełnionymi filozoficznymi refleksjami. Każdy z utworów stanowi oddzielny rozdział opowieści, w której zespół zagłębia się w tematy takie jak: znaczenie dobra i zła, przeznaczenie, cierpienie, samotność, wpływ mitów na społeczeństwo oraz wewnętrzne zmagania jednostki.

W tym opracowaniu skoncentruję się na tekstach utworów: *Night's Blood*, *Unhallowed*, *Where Dead Angels Lie*, *Retribution*, *Soulreaper* oraz *Thorns of Crimson Death*, aby zrozumieć, jak Dissection eksploruje wymienione wcześniej tematy w swojej twórczości – a także – jakie wnioski i refleksje można wyciągnąć z analizy ich twórczości.

Night's Blood: cień i trwoga

Utwór *Night's Blood* pełen jest obrazów i metafor, które przenoszą słuchacza w świat nocnych zjaw oraz wewnętrznych zmagania. Początek utworu tworzy obraz wszechobecnej ciemności i zła: „Noc nawiedza i zło czai się w każdym zakątku/ Jak plaga się rozprzestrzenia [*Night haunts and evil lurks in every corner/ Like plague it's spreading*]” (Dissection 1995b). To metaforyczne przedstawienie świata od razu stawia jednostkę przed wyborem między poddaniem się mu a nieustającym i wyniszczającym oporem.

Następne wersy: „Samotność, a jednak z tobą, jesienna noc, jako gość/ Ale czy słyszysz moje wołania? [*Loneliness, yet with you autumn night as guest/*

But can you hear my cries?]" (Dissection 1995b) wskazują na izolację i stan, w którym jednostka zdaje sobie sprawę ze swojej odrębności i samotności.

W mrocznym świecie, który opisuje Dissection, owa samotność staje się zarówno przekleństwem, jak i dowodem na istnienie wolności. Według Jean-Paula Sartre'a wolność jednostki wiąże się z uświadomieniem sobie odpowiedzialności za swoje życie, co prowadzi do trwogi i poczucia zagubienia: „Trwoga jest zatem refleksyjnym ujęciem wolności przez samą wolność” (Sartre 2007: 75). Zatem samotność przedstawiona w *Night's Blood* nie jest jedynie brakiem innych ludzi, ale fundamentalnym aspektem ludzkiej egzystencji.

Jesienna noc jako gość symbolizuje przejściową obecność czegoś zewnętrznego, co jednak nie może w pełni przełamać wewnętrznej izolacji jednostki. Wołania, które pozostają bez odpowiedzi, ilustrują desperacką potrzebę komunikacji i zrozumienia, często niemożliwą do osiągnięcia.

Wers: „Przenikaj mnie, o nocy, jak to czynisz z lasem [*Permeate me, oh night, as with the forest you did*]” (Dissection 1995b) wskazuje na pragnienie głębokiego zanurzenia się w ciemności, co może być interpretowane jako dążenie do introspekcji mimo świadomości istnienia mrocznych aspektów swojej natury. Las oznacza tajemniczość, dzikość i nieprzewidywalność, a noc potęguje te cechy, czyniąc go miejscem pełnym nieznanego i niebezpiecznego piękna. „Przeniknięcie przez noc” symbolizuje akceptację ciemnych, nieznanych aspektów samego siebie.

Kolejne wersy: „Dla serca zimnego, zimnego jak lód [*For heart is cold, cold as ice*]” (Dissection 1995b) podkreślają emocjonalną izolację i chłód wewnętrzny, który odczuwa jednostka. „Zimne serce” może być zarówno przyczyną, jak i skutkiem braku empatii, uczuć czy zdolności do nawiązywania emocjonalnych więzi.

Refren skupia się na mrocznych pragnieniach i ciemnej stronie ludzkiej natury: „Poczuj wezwanie – Nocne pragnienie/Oddech smutku – Czarujące krzyki/Krew nocy – Skosztuj wina potępienia/Czuj ból – Nocne pragnienie/Diabelska ścieżka mrocznej rozkoszy/Krew nocy – Czyste wino potępienia [*Feel the call – Nocturnal desire/Sorrow's breath – Enchanting cries/Night's blood – Taste damnation's wine/Feel the pain – Nocturnal desire/The devil's path of dark delight/Night's blood – Pure damnation's wine*]” (Dissection 1995b).

„Krew nocy” jest tutaj symbolem demonicznej siły, która wciąga podmiot w świat potępienia i ciemności. Z kolei określenia takie jak „nocne pragnienie” i „diabelska ścieżka mrocznej rozkoszy” podkreślają fascynację ciemnością i złem.

W *Night's Blood* opisywane są aspekty, które z jednej strony mogą się odnosić do demonicznych bytów – ale z drugiej – można uznać, że utwór przedstawia pewne idee, mroczne oblicza ludzkiej psychiki, które Carl Gustav Jung nazwał cieniami: „Ci, którzy nigdy się nie narodzili,/Ale których ciemność

na zawsze/Zniszczyła dobro budowane przez tysiąclecia/Nie minął czas, nasze zwycięstwo jest wieczne [*Those who never was born/But whose darkness eternally/Devastated the goodness built up through milleniums/No time passed, our victory is eternal*]” (Dissection 1995b).

Cień, według koncepcji Junga, jest nieświadomą częścią psychiki, która zawiera wypierane lub nieakceptowane cechy i tendencje. To, co nie zostało świadomie rozpoznane i zintegrowane, pozostaje w cieniu, skąd może destrukcyjnie wpływać na życie jednostki i społeczeństwa (Szyszka 2021: 204-206). W kontekście fragmentu piosenki te mroczne aspekty („Ci, którzy nigdy się nie narodzili” – czyli nigdy nie zintegrowali swojego cienia), nieustannie „niszczą dobro budowane przez tysiąclecia”, co wskazuje na ciągły, destrukcyjny wpływ nieświadomych sił na ludzkie życie.

Podsumowując, warstwa liryczna *Night's Blood* sugeruje, że ukryty w nieświadomości człowieka cień tworzy świat, który jest zdominowany przez ciemność i zło, co z kolei prowadzi do pytań o naturę moralności: co ona właściwie oznacza w takiej rzeczywistości? Czy w takim świecie istnieje etyka? I jak możemy pogodzić się z ciemnością w nas samych i w świecie, w którym żyjemy (Dissection 1995b)?

***Unhallowed*: bunt przeciwko boskości**

Kolejny utwór – *Unhallowed*, skupia się na tematyce antyreligijności, bluźnierstwa i celebracji zła. Warstwa liryczna tej kompozycji jest przykładem, jak muzyka metalowa wyraża skrajne emocje i ideologie, sprzeczne z powszechnie akceptowanymi normami moralnymi i społecznymi.

Utwór rozpoczyna się od apokaliptycznych motywów: „Ból, plaga i zaraza ogarną twój wzrok/Ponura jest prawda, która kryje się za gasnącym światłem/Oczy obserwatora wpatrują się puste, ciche i zimne [*Pain, plague and pestilence shall sweep through your sight/Grim is the truth that hides behind the fading light/The eyes of the beholder stares empty, silent and cold*]” (Dissection 1995c). Dissection tworzy świat, w którym motywem przewodnim są upadek moralny i duchowy ludzkości. Ta „ponura prawda” jest odrzuceniem optymistycznych i moralnych narracji, sugerując, że rzeczywistość jest przesiąknięta złem. „Gasnące światło” wskazuje na brak nadziei na boskie odkupienie, a „puste, ciche i zimne (obojętne) oczy obserwatora” podkreślają dehumanizację tych, którzy żyją w tymże świecie.

Następne wersy: „Z uniesionymi strasznymi mieczami przysięgamy wierność naszemu panu/Jesteśmy bezbożnymi uzurpatorami tronu [*With lifted dreadful swords we swear allegiance to our lord/We're the unhallowed usurpers of the throne*]” (Dissection 1995c) wprowadzają do narracji motyw

rebeliancki. Postacie w utworze nie tylko odrzucają tradycyjne struktury władzy, ale świadomie przyjmują rolę uzurpatorów, którzy w swojej bezbożności i bluźnierstwie podważają wszelkie świętości. Ta deklaracja stanowi punkt kulminacyjny ich oporu przeciwko ustalonym porządkom moralnym i religijnym, wyrażając bezgraniczną lojalność wobec alternatywnego, mrocznego władcy. „Uniesione straszne miecze” są symbolicznymi narzędziami walki, ale również emblematami buntu i siły.

Wojownicy ciemności są przedstawiani jako wybitni i potężni, co podkreśla ich dominację nad słabymi obrońcami wiary: „Zmierzch sprowadzi zgromadzonych na słabych mężów bożych/Wybitni, potężni wojownicy czystej, nieuświęconej krwi [*Dusk will bring the gathered ones upon the feeble men of God/Superior mighty warriors of pure unhallowed blood*]” (Dissection 1995c). „Zmierzch” może być interpretowany jako metafora końca trwającej dotychczas boskiej ery lub ostatecznego upadku religii. Z kolei użycie terminu „czysta” w odniesieniu do „nieuświęconej krwi” przekształca tradycyjne rozumienie czystości, sugerując, że religijne sakramenty – prowadzące do oczyszczenia z grzechów – wprowadzają brudne (niepożądane) elementy, co sprzyja narracji o degradacji i rozkładzie duchowego porządku. W ten sposób obraz ciemności jako przeciwieństwa boskości staje się filozoficzną kontrą dla ogólnie przyjętych wyobrażeń o moralności.

Misja wojowników cienia, aby zniszczyć światło, jest metaforyczną wojną przeciwko systemom, ideom i wartościom, które ono reprezentuje: „Ramie w ramie królują w najciemniejszej nocy/Razem na krawędzi czasu, wyprowadzeni, by zabić światło [*Shoulder to shoulder they reign in the darkest of nights/Together at the edge of time, brought forth to slay the light*]” (Dissection 1995c), ponieważ w tej narracji nie jest źródłem życia i nadziei, ale symbolem opresji, która musi zostać stłumiona.

Podmiot liryczny oraz jego towarzysze postrzegają siebie jako „narzędzia mrocznego władcy”: „Twój majestat, nasz majestat, samo najwyższe zło/Będziemy twoim narzędziem i ostrzem ich potępienia [*Thy majesty, our majesty, sole superior evil itself/We'll be your instrument and the blade of their damnation*]” (Dissection 1995c). Ten motyw sugeruje, że ich działania są sterowane przez większą, zewnętrzną siłę. Pan ciemności w narracji utworu nie jest antagonistą, lecz główną, rządzącą figurą, którą wojownicy cienia akceptują jako swojego władcę i przewodnika.

Takie przedstawienie zła stawia pytania o naturę wolnej woli oraz odpowiedzialność moralną. Wojownicy, przyjmując rolę narzędzi, mogą być pozbawieni moralnej odpowiedzialności za swoje czyny, ponieważ działają pod wpływem wyższej siły, która nad nimi zapanowała.

Fraza: „Tak daremni ludzie na kolanach dla zsataniowanych [*So futile humans on the knees for the satanized*]” (Dissection 1995c) podkreśla ludzką

bezsilność oraz podatność na zepsucie w obliczu majestatu ciemności. Osoby, będące „na kolanach” wskazują nieuniknioną stopniową oddanie się złu, zrezygnowanie z własnych wartości na rzecz mocy postrzeganej jako silniejsza lub bardziej pociągająca. Ten fragment ostatecznie podważa wiarę w ludzką wolność i odpowiedzialność.

Całościowo *Unhallowed* jest manifestacją buntu przeciwko konwencjonalnym wartościom, ukazującą świat, w którym ciemność i zło stają się dominującymi siłami. Narracja utworu prowadzi słuchacza przez mroczne wizje i apokaliptyczne obrazy, aby ostatecznie przedstawić refleksje nad naturą dobra i zła, moralnością, wolną wolą oraz siłą wiary w obliczu kryzysu (Dissection 1995c).

Where Dead Angels Lie: zatracenie anioła

Tekst *Where Dead Angels Lie* to poetycka opowieść o aniele, który ulega kuszeniu mrocznych sił, co ostatecznie prowadzi do jego tragicznego końca. Opowieść pełna jest kontrastów między światłem a ciemnością, niewinnością a zepsuciem oraz życiem a śmiercią.

Pierwsza zwrotka opisuje sceny pełne mistycyzmu i napięcia: „O świecie anioł/Tańczył otoczony aurą światła/Ale w cieniu coś obserwowało/I z cierpliwością czekało na noc [*In the dawn an angel/Was dancing surrounded by an aura of light/But in the shadows something was watching/And with patience awaiting the night*]” (Dissection 1995d). Obraz „anioła tańczącego o świcie” wprowadza motyw niewinności i czystości. W tym fragmencie pojawia się również kontrast między jasnością świtu a cieniami skrywającymi element zagrożenia.

Czyhające w ciemności i obserwujące anioła „coś”, można uznać za metaforę wspomnianego wcześniej jungowskiego cienia – nieświadomionej części psychiki, która zawiera wypierane lub nieakceptowane cechy i tendencje jednostki (Szyszka 2021: 204-206) – oczekującego na moment, aby się ujawnić.

Anioł wypowiada słowa¹: „Opłakana noc, atrakcyjna noc, twoje ciemne piękno mnie obsesyjnie pociąga [*Mournful night, attractive night, your dark beauty obsesses me*]” (Dissection 1995d), które odzwierciedlają jego fascynację i jednoczesny lęk przed cieniem. Jest oczarowany ciemnością, co może sugerować pragnienie zintegrowania lub przynajmniej zrozumienia tych aspektów jego istnienia, które do tej pory ignorował lub odrzucał.

¹ Zauważalne jest, że ta konkretna fraza płynie z ust anioła, a nie narratora opowieści, ponieważ w utworze, zamiast dotychczasowego śpiewu, pojawiają się słowa wypowiedane szeptem. Wykorzystanie tego zabiegu pojawia się także w dalszej części *Where Dead Angels Lie*.

Podkreślenie, że noc jest „opłakana” i jednocześnie „atrakcyjna”, odzwierciedla koncepcję, według której te skrywane aspekty psychiki, choć mogą być źródłem bólu i strachu, są także kluczowe dla pełnego rozwoju osobowości. Jak podaje Jung, „nieświadomość zawiera wszystkie aspekty ludzkiej natury – światło i ciemność, piękno i brzydotę, dobro i zło” (Szyszka 2021: 205), co sugeruje, że integracja cienia jest niezbędna do osiągnięcia psychicznej całości.

Refren *Where Dead Angels Lie* stanowi kulminację opisywanych w zwrotce konfliktów wewnętrznych i zewnętrznych, przedstawiając dramatyczne obrazy przemiany i ostatecznego upadku: „Zakłęcie zostało rzucone i niebo zmieniło kolor na czerwony/Serce anioła zamarzło w lód/Czerń, która spada, nadchodzi, by pozostać/Pod śniegiem leżą anioły tak zimne [A spell was cast and the sky turned red/The angel's heart froze to ice/The blackness that falls is coming to stay/Under the snow lies angels so cold]” (Dissection 1995d). „Czerwone niebo” nadaje scenie złowieszczosci i potęguje tragizm losu anioła i jego towarzyszy.

Druga zwrotka to pełny melancholii opis sceny po tragedii. Każdy wers dodaje głębi do opowieści o aniele, który doświadcza zarówno fizycznego, jak i emocjonalnego mrozu: „Zmierzch minął i zimna poranna bryza/Omiata całą równinę/Na ziemi leży anioł o skórze tak bladej,/Na twarzy ma obraz bólu,/Śnieg spada teraz na zamarznąłą ziemię,/Anioł jest pokryty bielą,/Mróz rozprzestrzenia się po równinie,/Aby powitać wieczną noc”² (Dissection 1995d). Użycie obrazowego języka wzmacnia poczucie straty i rozpacz. Dissection opisuje przemianę z życia do śmierci, z ciepła do zimna, z dnia do nocy, ukazując zarazem piękno i tragizm tych wydarzeń. Ostatecznie tekst tej zwrotki prowadzi do refleksji nad przemijaniem czasu i życia.

Utwór kończy się dwoma refrenami, między którymi anioł mówi: „Dotknij śniegu... Pieść martwe rzeźby/Umrzyj [Touch the snow... Caress the lifeless sculptures/Die]” (Dissection 1995d). Pierwsza linijka jest wyszeptana, natomiast słowo „umrzyj” wykrzyczane, co nadaje całości dramatycznego kontrastu. Słowa te są wezwaniem do bezpośredniej konfrontacji z rzeczywistością śmierci, którą symbolizują „martwe rzeźby”.

Analiza tekstu *Where Dead Angels Lie* ukazuje, że Dissection wykorzystuje narracje o upadających aniołach, magii i przemianie, aby zbadać i zrozumieć, jak ciemne aspekty ludzkiej natury wpływają na rzeczywistość. Wszystko to jest osadzone w bogatym kontekście symbolicznym, gdzie światło, ciemność, zimno i ból odgrywają kluczowe role w ilustrowaniu wewnętrznych i zewnętrznych zmaganiań moralnych (Dissection 1995d).

² Przekład własny za: „Dusk has passed and a cold morning breeze/Is sweeping all over the plain/On the ground lies an angel with skin so pale,/On her face an image of pain,/Snow is now falling to the frozen ground,/The angel is covered by white,/Frost is spreading across the plain,/To welcome the eternal night”.

Retribution: walka światła z ciemnością

Utwór *Retribution* to mroczna narracja, zagłębiająca się w tematykę rozkładu oraz konfrontacji światła z ciemnością. W tekście pojawia się ciągła gra kontrastów, gdzie światło, tradycyjnie kojarzone z dobrem i czystością, stopniowo ustępuje miejsca wszechogarniającej ciemności, symbolizującej zło i destrukcję. Ów ciemność nie jest jedynie tłem dla upadku światła, ale aktywnym agresorem, który świadomie i zdecydowanie dąży do dominacji. Jest to klasyczny motyw walki między dobrem a złem, ale w *Retribution* ciemność jest przedstawiona jako nieuchronny zwycięzca tej bitwy.

Pierwsza zwrotka stanowi mroczną ilustrację zmierzchu światła, które niegdyś dominowało nad ziemią. Wersy: „Poranku, o straszliwy świecie, rozprzestrzeniaj swoje blade, przyćmione światło/Panuj po raz ostatni nad ziemiąmi niegdyś tak jasnymi [*Morning oh dreadful dawn, spread your pale dim light/Reign for your last time over lands once so bright*]” (Dissection 1995e) sugerują, że poranek nie przynosi nadziei, lecz przypomina o swoim nieodwracalnym zanikaniu.

Słabość światłości i jej zbliżający się koniec przedstawione są w sposób bezpośredni i dramatyczny: „Twoje siły słabną, niedługo upadniesz/Więc giń w bólu, mój drogi, wygaśnij, żegnaj [*But your energy shall be weak, and soon to die/So die in pain my dear, expire, goodbye*]” (Dissection 1995e). Personifikacja światła jako konającej istoty dodatkowo intensyfikuje dramatyzm całej sytuacji.

Refren wskazuje na agresywne i destrukcyjne intencje ciemności, która nie tylko chce przeważyć nad światłem, ale zamierza je całkowicie zniszczyć: „Przybyłem zakwestionować twoje metody/Zguba światła – twoje ostatnie dni [*I have come to challenge your ways/Light's bane – The last of your days*]” (Dissection 1995e).

„O złamane skrzydła – Moja ciemność zniewala [*Oh broken wings – My darkness enslaves*]” (Dissection 1995e) kontynuuje narrację o dominacji zła, gdzie uszkodzone aspekty światła stają się podporządkowane mrocznym siłom. Metafora złamanych skrzydeł może również odnosić się do utraty idei, które były niegdyś wielkie i inspirujące, natomiast teraz są bezsilne wobec rosnącej potęgi ciemności.

Refren kończy wers: „Pozwól mi wymazać twoją słabą rasę [*Allow me to erase your feeble race*]” (Dissection 1995e), który podkreśla dążenie do ostatecznego zdominowania i zniszczenia wszystkiego, co jest związane ze światłem. W ten sposób przekazywana jest obawa, że zło, które nie zostanie pohamowane, może prowadzić do zagłady całych społeczności, kultur czy nawet cywilizacji.

Kolejna zwrotka dalej pogłębia tę tematykę: „Poranek, tak słaby świt, nie rozprzestrzenił bladego, przyćmionego światła [*Morning, so feeble dawn,*

spread no pale dim ligh]” (Dissection 1995e). Poranek jest teraz jeszcze bardziej pozbawiony siły, co wskazuje na całkowitą utratę jakiegokolwiek nadziei.

„Ziemia jest czysta od zła, które tu kwitnie [*The earth is pure of the evil that here thrives]*” (Dissection 1995e) ironicznie kontrastuje ze standardowym pojęciem czystości, sugerując, że obecne „zło” jest teraz postrzegane jako stan naturalny i właściwy. Ten wers odwraca tradycyjne rozumienie moralności, sugerując, że w zdominowanym przez ciemność świecie, zło stało się nową normą, a jego obecność jest nie tylko akceptowana, ale i pożądana.

Ostatnia zwrotka *Retribution* opisuje intensywne obrazy, które doskonale korespondują z ideami przedstawionymi przez Friedricha Nietzschego w jego stwierdzeniu:

Bóg umarł! Bóg nie żyje! Myśmy go zabili! Jakże się pocieszymy, mordercy nad mordercami? Najświętsze i najmoźniejsze, co świat dotąd posiadał, krwią spłynęło pod naszymi nożami – kto zetrze z nas tę krew? Jakaż woda obmyć by nas mogła? Jakież uroczystości pokutne, jakież igrzyska święte będziemy musieli wynaleźć? Nie jestże wielkość tego czynu za wielka dla nas? Czyż nie musimy sami stać się bogami, by tylko zdawać się jego godnymi? Nie było nigdy większego czynu – i ktokolwiek tylko po nas się urodzi, gwoli czynowi temu należeć będzie do historii wyższej, niż wszelka dotąd była historia (Nietzsche 2010a: 168-169)!

„Co oznacza śmierć Boga, to zmierzch dla ciemnego wieku [*What marks the death of god is the twilight for a dark age]*” (Dissection 1995e) zapowiada nie tylko koniec „ciemnej” – zacofoanej, ograniczonej – epoki, ale także nadejście nowej ery, w której stare wartości i porządki przestają obowiązywać. Nietzsche twierdzi, że śmierć Boga jest jednocześnie tragedią i możliwością do stworzenia nowego systemu wartości, co znajduje odzwierciedlenie w rewolucyjnym tonie *Retribution*.

W kontekście nietzscheańskiego kryzysu wartości ludzie stają się zarówno ofiarami, jak i sprawcami destrukcji świata, co idealnie ilustruje kolejny wers: „Jego stworzenie jest nękanie naszą jadowitą krwią [*His creation being plagued with the venomous blood of ours]*” (Dissection 1995e), ponieważ ukazuje, że to właśnie ludzkość, w swym zepsuciu i moralnym upadku, doprowadziła do upadku dawnych wartości i boskiego porządku.

Natomiast: „Niebo dusi się zaćmione czarną mgłą nienawiści/Tam, gdzie dobroć nie może dotrzeć, ogień pali się w ciemnych płomieniach [*The sky suffocates eclipsed by a black mist of hatred/ Where goodness cannot reach the fire burns in dark flames]*” (Dissection 1995e) idealnie oddaje nihilizm, o którym pisał Nietzsche, czyli stan, w którym najwyższe wartości tracą swoją moc i znaczenie (Nietzsche 2010b: 4). „Niebo”, symbolizujące boskość i nadzieję, jest przytłoczone przez

„czarną mgłę nienawiści”, a „tam, gdzie dobroć nie może dotrzeć” zło i destrukcja dominują. Z kolei „czarna mgła” i „ciemne płomienie” to metafory duchowej pustki i destrukcji, które wynikają z upadku dawnych wartości.

W rezultacie *Retribution* nie tylko opisuje walkę między światłem a ciemnością, ale również analizuje konsekwencje tego konfliktu. W świecie przedstawionym utworu zło triumfuje nie tylko dzięki swojej potędze, ale przede wszystkim dlatego, że ludzkie serca i umysły są podatne na jej wpływy, co prowadzi do ostatecznego upadku dotychczasowych wartości moralnych i etycznych (Dissection 1995e).

***Thorns of Crimson Death*: duchy przeszłości i pamięć zbiorowa**

Thorns of Crimson Death to epicka opowieść o duchach poległych wojowników, którzy powracają, by przypomnieć o przeszłych bitwach i tragediach. Rzeczony utwór można przeanalizować przez pryzmat teorii pamięci zbiorowej Maurice'a Halbwachsa. Twierdzi on, że pamięć zbiorowa nie jest mechaniczną zdolnością rejestrowania zdarzeń, ale raczej procesem rekonstruowania przeszłości przez pamiętający podmiot, będący członkiem wspólnoty. Ta wspólnota dostarcza ram społecznych (*cadres sociaux*), w których umieszczone są wspomnienia (Kasztelan 2012: 186).

Początkowy opis „zamrożonych w czasie równin pełnych złowrogiej ciszy” odzwierciedla tę ideę, w której przeszłość nie jest po prostu zapisana, ale nierozdzielnie obecna w teraźniejszości: „Zobacz równiny leżące upiornie cicho, jakby zamrożone w czasie/Miejsce udręki, gdzie zło wciąż czai się czujnie uświęcone [See the plains lie ghastly silent as being frozen in time/A place of distress where evil still lies vigilant enshrined]” (Dissection: 1995f). Wspomniane pole bitwy staje się symbolem wspólnoty, która nosi w sobie pamięć o dawno minionych wydarzeniach. To nie miejsce jest pamiętane, ale to, co ono reprezentuje w społecznych ramach.

Tekst utworu podkreśla, że wspomnienia wojowników są nieodłącznie związane z ich grupą: „Ale wspomnienia nadal żyją w duszach synów bitwy [But on lived the memories in the spirits of a battle sons]” (Dissection: 1995f). Ta pamięć jest aktualizowana przez potomków poległych, którzy, jako członkowie tej samej wspólnoty, rekonstruują przeszłość. Halbwachs twierdzi, że bez grupy społecznej nie można zrekonstruować indywidualnego wspomnienia (Kasztelan 2012: 186), a Dissection w *Thorns of Crimson Death* ilustruje to przez pokazanie, jak potomkowie przechowują i przywołują pamięć o przeszłych wydarzeniach.

Utwór mówi również o trwałości wspomnień mimo upływu czasu: „Lata, które minęły, są teraz wiekami i zapomniani wydają się upadli [Years

that passed are now centuries and forgotten seem the fallen ones]” (Dissection: 1995f). Zmiana przynależności grupowej, o której mówi Halbwachs³, może być tu interpretowana jako przemijanie pokoleń, które mimo to zachowują pamięć o swoich przodkach. Nowe pokolenia rekonstruują te wspomnienia w kontekście swoich własnych doświadczeń, co wskazuje na dynamikę pamięci zbiorowej.

Refren wprowadza odbiorcę w klimat nostalgii i bólu związanego z przeszłością. Pierwszy wers: „Usłysz chóry [*Hear the choirs*]” (Dissection: 1995f), sugeruje, że głos przeszłości jest wciąż słyszalny, jakby echa dawnych wydarzeń nigdy nie ucichły. „Czy to wiatr, który niesie ich płacz? [*Is it the wind that brought back their cries?*]” (Dissection: 1995f) – pytanie to sugeruje, że przeszłość powraca w niespodziewany sposób, a wspomnienia mogą być wywoływane przez pozornie przypadkowe zjawiska, które symbolizuje wiatr.

Wers: „Raz wykute we krwi przez tragedię [*Once forged in blood by tragedy*]” (Dissection: 1995f) odnosi się do dramatycznych wydarzeń. Naznaczyły one przeszłość i zostały głęboko zakorzenione w pamięci zbiorowej. „Krew” i „tragedia” podkreślają intensywność tych doświadczeń oraz ich trwałość w zbiorowej świadomości.

Zakończenie refrenu: „Ostre były ciernie krwawej śmierci [*Sharp were the thorns of crimson death*]” (Dissection: 1995f) wzmacnia przekaz o bolesności tych wspomnień. „Ciernie” wskazują na cierpienie i trudności związane z pamięcią o tragicznych wydarzeniach. „Krwista śmierć” natomiast podkreśla brutalność i intensywność tych wspomnień.

Druga zwrotka kontynuuje tematykę pamięci zbiorowej, wskazując na nieustanne oddziaływanie przeszłości na teraźniejszość. Początkowe wersy: „W powietrzu znów szepczą nasze głosy/I obudzone są teraz twoje oczy [*Through the air again our voices whisper/And awake are now your eyes*]” (Dissection: 1995f) podkreślają, że głosy przeszłości aktywnie wpływają na świadomość współczesnych ludzi. Ten motyw może być interpretowany jako sposób, w jaki pamięć zbiorowa wpływa na członków wspólnoty, przypominając im o wydarzeniach, które kształtują ich tożsamość. Fragment: „Zbyt długo zamknięci w uspieniu/Ale śmierć nie udowodniła naszego upadku [*For too long closed in slumber/But death didn't prove our demise*]” (Dissection: 1995f) podkreśla, że nawet ostateczność śmierci nie jest w stanie zatrzeć pamięci o przeszłych wydarzeniach.

³ „Zmiana przynależności grupowej pociąga za sobą rekonstrukcję wspomnień, a te nie są możliwe bez członków wspólnoty. To bowiem wraz z nimi powstają doświadczenia i przeżycia, które później mogą pomóc we wspólnym przywoływaniu przeżytych wydarzeń. Ze społecznych ram, z naszego otoczenia wywodzą się schematy myślenia kierujące spostrzeżenia na określone tory. Jednocześnie wspomnienia te dopasowują się do całości obecnych spostrzeżeń i są wtapiane w horyzont pamięci. Z tego też powodu ramy społeczne pełnią tak znaczącą rolę przy aktualizowaniu przeszłości” (Kasztelan 2012: 186).

Kolejne wersy można odnieść do idei widmontologii, która – jak wskazuje Jacques Derrida – zakłada istnienie duchów jako bytów, które nie są ani całkowicie obecne, ani całkowicie nieobecne (Davis 2005: 373).

„Przez wieki tak mroczne zostaliśmy wyrzeźbieni [*By ages so dark we've been sculptured*]” (Dissection: 1995f) sugeruje, że duchy, o których mowa, zostały ukształtowane przez mroczne czasy, pełne tragedii i cierpienia. Rzeczne widma są teraz fragmentami opowieści i legend: „Jako fragmenty historii i opowieści [*As fragments of story and tales*]” (Dissection: 1995f). Ich fragmentaryczne istnienie jest zgodne z ideą Derridy, według której duchy reprezentują coś, co nie może być w pełni zrozumiane w ramach teraźniejszości, ale co pozostaje nieusuwalnym elementem rzeczywistości.

Opisane w utworze wydarzenia są przykładem tego, co Fredric Jameson opisuje jako spektralność, według której teraźniejszość nie jest samowystarczalna i że przeszłość, z wszystkimi jej cieniami, wciąż oddziałuje na nasz współczesny świat (Jameson 1999: 39).

Wspomniane wyżej wersy wskazują również na głęboko zakorzoną potrzebę istnienia wspólnoty, aby móc uchwycić i zachować swoje mityczne dziedzictwo. Odnoszą się do długotrwałego procesu, w którym przeszłe wydarzenia i ich mitologiczne interpretacje formowały tożsamość wspólnoty. Te fragmenty historii, mimo że subiektywne i często nieweryfikowalne, stają się nieodłączną częścią zbiorowej świadomości.

Fragment: „Przez miejsce, które nawiedzamy, jesteście uchwyceni [*By the place that we haunt we are captured*]” (Dissection: 1995f) podkreśla znaczenie miejsc jako nośników pamięci i mitów. „Nawiedzone miejsca” stają się symbolami przeszłych wydarzeń, które są kluczowe dla tożsamości grupy. Tereny te, dzięki emocjonalnemu powiązaniu, umożliwiają wspólnie zachowanie ciągłości pamięci.

„Przeciwko wieczności możemy zwyciężyć [*Against eternity we can prevail*]” (Dissection: 1995f) wskazuje, że mity mają zdolność przetrwania ponad czasem. Mit nie tylko daje wspólnie poczucie ciągłości i przynależności, ale także pozwala jej członkom wierzyć, że ich historia i tożsamość przetrwają wieczność. Zapewnia to sposób na radzenie sobie z przemijaniem czasu i niepewnością przyszłości.

Dodatkowo tekst ukazuje, że mity mają także funkcję terapeutyczną. Przez „uchwycenie” wspomnień i nadanie im symbolicznego znaczenia, wspólnota jest w stanie przetworzyć i zrozumieć swoje traumatyczne doświadczenia. Mroczne wydarzenia przeszłości, przedstawione jako „fragmenty historii i opowieści”, zostają wkomponowane w zbiorową świadomość, co pomaga grupie zintegrować te doświadczenia i przekształcić je w źródło siły i jedności (Golka 1996: 41-43; Dissection: 1995f).

Soulreaper: gorzkie wiatry egzystencji

Soulreaper jest opowieścią o bólu i ostatecznym spotkaniu z przeznaczeniem. Analizując tekst, można dostrzec refleksje na temat losu, śmierci i roli cierpienia w ludzkim życiu.

Przez całość tekstu utworu przewija się motyw wiatru. Żywioł przedstawiony zostaje jako symbol sił nieustannie wpływających na losy jednostki, na które ta nie ma wpływu, co koresponduje z koncepcją *amor fati* (umiłowania losu) – jak podaje Nietzsche – akceptacją życia w całej jego pełni, zarówno w momentach radości, jak i w chwilach najgłębszej rozpacz (Pałasiński 2013: 35).

Według filozofii nietzscheańskiej człowiek może postrzegać swoje życie jako zdeterminowane przez nieuchronne konieczności lub jako zbiór przypadkowych zdarzeń. W obu tych przypadkach wskazywana jest konieczność zaakceptowania cierpienia jako integralnej części ludzkiego doświadczenia (Pałasiński 2013: 36). Na rzeczzone cierpienie związane z egzystencją w *Soulreaper* wskazują określenia:

1. „Opuszczony wichur [Desolate gale]” (Dissection 1995g): podkreśla pustkę i samotność, które są częstymi towarzyszami cierpienia. „Wicher” jest tu metaforą siły, która przynosi ból i rozpacz;
2. „Gorzkie wiatry [Bitter winds]” (Dissection 1995g): wprowadza element smutku i trudności związanych z życiowymi doświadczeniami. „Gorzkie wiatry” symbolizują bolesne, ale nieuniknione zmiany, które należy zaakceptować;
3. „Zatruty pocałunek tak śmiertelnie zimny [A poisoned kiss so deathly cold]” (Dissection 1995g): odnosi się do śmierci, która jest nieodłącznym elementem ludzkiej egzystencji. „Zimno” i „zatrucie” wskazują na nieodwracalność i bolesność tego doświadczenia;
4. „Znikaj, smutku i wewnętrzny ból [Vanish grief and inner pain]” (Dissection 1995g): wskazuje na pragnienie ucieczki od bólu, ale także zwraca uwagę, że cierpienie jest głęboko zakorzenione w ludzkiej naturze;
5. „Przez imperia stworzone z zaczernionych łez [Through empires by blackened tears created]” (Dissection 1995g): ukazuje, że wielkie osiągnięcia mogą być zbudowane na fundamentach cierpienia i bólu;
6. „Na skrzydłach wiatru – wiatru upiorów/Którego kosa pieści w furii [On the wings of a wind – The wind of wraith/Whose scythe caresses in rage]” (Dissection 1995g): „gniewny wiatr z kosą” to personifikacja bezlitosnego przeznaczenia, które przynosi śmierć i zniszczenie – tytułowego Żniwiarza Dusz.

Dissection sugeruje akceptację własnej mrocznej natury i losu, jaki niesie ze sobą życie: „Moja dusza jest czarna, a czarne jak noc są twoje ścieżki/Władaj kosą Żniwiarza Dusz [My soul is black and black as night are the ways

of thine/Wield the scythe of the Soulreaper]” (Dissection 1995g). Człowiek, poprzez konfrontację ze swoją ciemnością, uznaje swoje wady, błędy i moralne potknięcia jako integralną część swojej egzystencji, co jest kluczowym krokiem na drodze do umiłowania losu.

Całościowo *Soulreaper* jest refleksją nad nieuchronnością przeznaczenia i rolą cierpienia w ludzkim życiu. Motyw wiatru, jako symbolu sił przeznaczenia, oraz jego upersonifikowanie jako Żniwiarza Dusz skłaniają do rozważenia dualizmu ludzkiej natury. Nietzscheańska koncepcja *amor fati*, nawołująca do akceptacji życia w całej jego pełni, wraz z jego radościami i cierpieniami, jest centralnym motywem utworu. Poprzez symbolikę wiatru, cierpienia i ciemności, Dissection ukazuje złożoność ludzkiej egzystencji, zachęcając do introspekcji i refleksji nad własnym postępowaniem (Dissection 1995g).

Podsumowanie

Album *Storm of the Light's Bane* zespołu Dissection to dzieło, które łączy muzykę metalową z głębokimi refleksjami na temat moralności, etyki oraz ludzkiej natury. Każdy utwór przedstawia unikalną opowieść, eksplorując mroczne aspekty egzystencji i wewnętrzne zmagania człowieka.

Night's Blood ukazuje nieświadomione elementy świadomości jako nieodłączną część życia oraz samotność i trwogę jako aspekty wolności. *Unhallowed* przedstawia antyreligijne motywy, kwestionując tradycyjne struktury moralne. *Where Dead Angels Lie* opisuje upadek niewinności pod wpływem mrocznych sił, zwracając szczególną uwagę na wewnętrzne konflikty moralne. *Retribution* to analiza triumfu ciemności nad światłem i moralnych konsekwencji tej walki. *Thorns of Crimson Death* pochyła się nad motywem pamięci zbiorowej i roli mitów w budowaniu tożsamości społeczeństw. Z kolei *Soulreaper* porusza kwestię umiłowania losu w kontekście nieubłaganego przeznaczenia.

Dissection, poprzez swoje teksty, zachęca do introspekcji, akceptacji ciemnych stron ludzkiej natury oraz głębszego zrozumienia etycznych dylematów, z którymi każdy człowiek musi się zmierzyć.

Źródła cytowań

- DAVIS, COLIN (2005), 'Hauntology, Spectres and Phantoms', *French Studies*: 59/3 s. 373-379.
- DISSECTION (1995a), *Storm of the Light's Bane*, Nuclear Blast [CD].
- DISSECTION (1995b), 'Night's Blood', w: *Storm of the Light's Bane*, Nuclear Blast [CD].
- DISSECTION (1995c), 'Unhallowed', w: *Storm of the Light's Bane*, Nuclear Blast [CD].
- DISSECTION (1995d), 'Where Dead Angels Lie', w: *Storm of the Light's Bane*, Nuclear Blast [CD].
- DISSECTION (1995e), 'Retribution', w: *Storm of the Light's Bane*, Nuclear Blast [CD].
- DISSECTION (1995f), 'Thorns of Crimson Death', w: *Storm of the Light's Bane*, Nuclear Blast [CD].
- DISSECTION (1995g), 'Soulreaper', w: *Storm of the Light's Bane*, Nuclear Blast [CD].
- GOLKA, MARIAN (1996), 'Atrakcyjność mitu', *Kultura Współczesna*: 1.2, s. 41-49.
- JAMESON, FREDRIC (1999), 'Marx's purloined letter', w: Michael Sprinker (red.), *Ghostly Demarcations: A Symposium on Jacques Derrida's 'Specters of Marx'*, Londyn: Verso Books, s. 26-67.
- KASZTELAN, MARTA (2012), 'Fenomen Pamięci Zbiorowej', *In Gremio*: 6, s. 185-198.
- NIETZSCHE, FRIEDRICH (2010a), *Wiedza radosna*, przekł. Leopold Staff, Łódź-Wrocław: e-Mortkowicz.
- NIETZSCHE, FRIEDRICH (2010b), *Wola mocy*, przekł. Konrad Drzewiecki, Stefan Frycz, Warszawa: Fundacja Nowoczesna Polska.
- PAŁASIŃSKI, PAWEŁ (2013), 'Amor fati Fryderyka Nietzschego (konieczność i przypadkowość losu człowieka)', *Racjonalia. Z punktu widzenia humanistyki*: 3, s. 35-56.
- SARTRE, JEAN-PAUL (2007), *Byt i nicość*, przekł. Jan Kiełbasa, Piotr Mróz, Rafał Abramciów, Remigiusz Rzyński, Paulina Małochleb, Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa.
- SOMBERORACLE (2002), 'Dissection', online: <https://www.metal-archives.com/bands/dissection/183> [dostęp: 07.06.2024].
- SZYSZKA, KAMIŁA (2021), 'Złoto ukryte w ciemności: jungowska koncepcja cienia', *Humanistyka i Przyrodoznawstwo*: 27, s. 203-217.